

ABDULLA AVLONIY ILMIY-PEDAGOGIK MEROSIDA MA'NAVIY TARBIYA MASALASI

Xamrakulova Kumush Xamdamjonovna

O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti

silver_uzb@list.ru

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11535425>

Annotatsiya Ushbu maqolada mashhur olim, ma'rifatpar pedagog, adib va shoir Abdulla Avloniyning ilmiy-pedagogik merosida ma'naviy tarbiya masalasi o'rni tahlil qilingan. Tadqiqotchi turli xarakterdagi materiallar asosida Avloniy qarashlarining bugungi kundagi ahamiyatini ham ochib berishga harakat qilgan.

Kalit so'zlar: jadidchilik, ma'rifatparvar, ma'naviy tarbiya, ijtimoiy-pedagogik fikr, globallashuv, axborot asri, axloqiy-didaktik mazmun, fikr tarbiyasi, axloq tarbiyasi, vatanparvarlik.

Аннотация

В данной статье анализируется роль духовного образования в научно-педагогическом наследии Абдуллы Авлони, известного учёного, просвещённого педагога, писателя и поэта. Исследователь попытался на основе различных материалов раскрыть актуальность взглядов Авлони сегодня.

Ключевые слова: джадидизм, просвещение, духовное воспитание, социально-педагогическая мысль, глобализация, информационный век, морально-дидактическое содержание, воспитание мысли, нравственное воспитание, патриотизм.

Abstract

This article analyzes the role of spiritual education in the scientific-pedagogical legacy of Abdulla Avloni, a famous scientist, enlightened pedagogue, writer and poet. The researcher tried to reveal the importance of Avloni's views today based on various materials.

Key words: jadidism, enlightenment, spiritual education, socio-pedagogical thought, globalization, information age, moral-didactic content, thought education, moral education, patriotism.

KIRISH.

Ko‘plab mutaxassislar tomonidan globallashuv davri deb atalayotgan XXI asrda axborot-texnologiyalarining keng yoyilishi, mamlakatlar va turli madaniyatlar o‘rtasida yagona “virtual makon”ning yuzaga kelishi ijobiy xususiyatlari bilan birgalikda salbiy oqibatlarga ham olib kelmoqda. Shu bilan birga, globallashuv va axborot xurujlari, turli buzg‘unchi g‘oyalar ta’sirida milliy o‘zlik va ma’naviy qadriyatlarimizga qarshi tahdid va xatarlar tobora kuchaymoqda. Xudbinlik, ya’ni, faqat o‘zini o‘ylash, hayotga, mehnatga, oilaga yengil qarash, iste’molchilik kayfiyati singari illatlar turli yo‘llar bilan aholi, ayniqsa, yoshlar ongiga singdirilmoqda [1, 268]. Bu holatda ma’naviy tarbiya masalasi, xususan, ushbu yo‘nalishda milliy pedagogika namoyondalarining ilmiy merosidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ulardan biri Abdulla Avloniydir (1878 – 1934).

TADQIQOT METODOLOGIYASI: tarixiy, retrospektiv va nazariy-uslubiy manbalarni tahlil qilish, olingan ma’lumotlarni umumlashtirish va sharhlash, kuzatish va ekspert baholash.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Mashhur jadidchi, adib, pedagog-olim Abdulla Avloniy 1878-yilning 12-iyulida Toshkentning Mergancha mahallasida, to‘quvchi Miravlon aka oilasida dunyoga keldi [3, 365]. Dastlab O‘qchidagi eski mahallada, so‘ng madrasada ta’lim oldi. Arab, fors, rus tillarini chuqur o‘rgandi. Qozon, Orenburg, Tbilisida chiqib turgan nashrlarni o‘qish va Toshkentdagi turli ziyolilar davralari ta’sirida Avloniyning ma’rifatparlik faoliyati nisbatan erta boshlandi. XX asr boshlarida Turkiston mintaqasida rivojlangan jadidchilik harakatining yetakchi namoyondalaridan biriga aylanadi.

Abdulla Avloniy yangi usul maktablarining o'lkada ma'rifatparlik yoyilishidagi o'rnini teran anglab, Toshkentda bir necha yangi usul maktablari tashkil etib, ularda dars berdi va darsliklar yozdi. Adibning boshlang'ich sinf shogirdlari uchun yozgan "Birinchi muallim" (1911) va "Alifbedan so'nggi o'quv kitobi" – "Ikkinchi muallim" (1913) darsliklari Turkiston pedagogikasi tarixida muhim ahamiyat kasb etib, ta'limdagi yangi talab hamda ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan adabiyotlar sifatida xizmat qildi.

NATIJA.

Avloniy XX asr boshidagi tarixiy-siyosiy voqealar ta'sirida yuzaga kelgan konfliktiv jarayonlar – jamiyatning mafkuraviy qutblashishi, jadid-qadim ixtilofi, mintaqaga mutlaqo yot bo'lgan marksistik g'oyalarning suqulib kirib kelishi holatida yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashning nechog'li ahamiyatga ega ekanligini chuqur anglab, 1913-yilda axloqiy-didaktik mazmundagi "Turkiy guliston yoxud axloq" darsligini tayyorlab, nashr ettirdi. Ushbu asar Turkistondagi ijtimoiy-pedagogik fikr taraqqiyotida muhim o'rin egalladi.

"Turkiy guliston yoxud axloq" darsligida muallif o'z mulohazalarini Aflotun, Arastu, Sa'diy Sheroziy, Mirzo Bedil singari mtafakkirlar fikrlari bilan boyitib, ma'naviy tarbiya masalasini yangi darajaga ko'tardi.

Avloniy tarbiyaning muhim qismi sifatida fikr tarbiyasini ko'rsatib o'tadi: "Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko'p zamonlardan beri taqdir qilinub kelgan, muallimlarning diqqatlariga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifadur" [2, 39]. Muallif fikr tarbiyasida muallimlarning o'rni beqiyos ekanligiga urg'u berib, dars bilan tarbiyani jon bilan tanaga qiyoslaydi.

MUHOKAMA.

Ma'rifatparpar olim ma'naviy tarbiyada shuningdek, axloq tarbiyasining ahamiyatini yuksak baholaydi. Avloniyning ta'kidlashicha, axloq tarbiyasi xususiy ish emas [5, 145]. Bu tarbiya ijtimoiy ishdir. Har bir xalqning taraqqiy qilishi, davlatlarning qudratli bo'lishi avlodlar tarbiyasiga ko'p jihatdan bog'liqdir.

Abdulla Avloniy ma'naviy tarbiya borasida vatanparvarlikning o'rniga alohida ahamiyat qaratadi. Muallif o'z fikrini xilma-xil misollar bilan asoslashga harakat qiladi. Masalan, u shunday tamsilni keltiradi. Ayrim kishilar o'z hovli-joylarini, mol-mulklarini sotib, Makkaga ziyoratga borishadi. Hatto shularning ham aksari yana o'z vatanlariga qaytib keladilar. "Buning sababi, ya'ni bularni tortib kelturgon quvvat o'z vatanlari tuproqlarining mehr-u muhabbatidir...", deydi [4, 45].

XULOSA.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib, quyidagi xulosalarga kelindi:

- Abdulla Avloniy ijtimoiy-pedagogik qarashlariga XX asr boshlaridagi tarixiy-siyosiy jarayonlar kuchli ta'sir ko'rsatgan;
- Ma'rifatparvar olim ma'naviy tarbiya masalasiga jadidchilikning eng muhim masalalaridan biri sifatida yondashgan;
- "Turkiy guliston yoxud axloq" asari Turkiston o'lkasidagi ijtimoiy-pedagogik fikr taraqqiyotiga katta hissa qo'shdi;
- Avloniyning fikr va axloq tarbiyasi, shuningdek, vatanparvarlik haqidagi fikr-mulohazalari muhim ahamiyatga ega bo'lib, bugungi kun O'zbekiston ijtimoiy pedagogikasida ham dolzarb masala hisoblanadi.

Xulosa o'rnida qayd etib o'tish lozimki, Abdulla Avloniy o'zining pedagogik va ilmiy-ijodiy faoliyati orqali XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkistonda boshlangan pedagogik transformatsiya jarayoniga juda katta hissa qo'shib, qaysidir ma'noda ushbu jarayonning ramziga aylana oldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2021.
2. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar: 2 jildlik. 2-jild. // Tahrir hay'ati: N. Karimov va boshq.; To'plovchi: B. Qosimov; Izohlar va lug'atni O. To'laboyev tuzgan /. – T.: "Ma'naviyat", 2006.

3. Маънавият юлдузлари: (Марказий Осиёлик машҳур сиймолар, алломалар, адиблар) // Масъул муҳаррир: М.М. Хайруллаев /. – Тўлдирилган қайта нашр. – Т.: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашр., 1999.
4. Oltinbek Olim. Jadidlar. Abdulla Avloniy [Matn]: risola. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022.
5. Zunnunov A. Pedagogika tarixi. (Qayta ishlangan II nashr). – Toshkent: “Sharq”, 2004.